

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНГАН БУШУЕВ ВА ХОРИЖИЙ ЗОТЛИ НАСЛДОР- СПЕРМОДОНОР БУҚАЛАР СПЕРМА МАҲСУЛОТИНИНГ ҲАРАКАТЧАНЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Маматқулов Олимжон Эшонқулович, ²Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновна,

³Аллаяров Шерали Шамшиевич

¹қ.х.ф.ф.доктори (Phd), Наслчилик илмий -ишлаб чиқариш маркази директори,

²қ.х.ф.д., Тошкент давлат аграр университети профессор,

³ТДАУ (Phd) докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906420>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида парваришланган спермодонор буқаларнинг сперма маҳсулотининг ҳаракатчилиги Германиянинг машҳур “MINITUB” компаниясида ишлаб чиқарилган, замонавий CASA тизими ўрнатилган махсус “AndroVision” юқори технологик қурилмасидан фойдаланиб тадқиқ этиши натижалари баён этилган. Бунда, мазкур технологик қурилма ёрдамида олинган спермограммалар таҳлили ёритилган бўлиб, наслдор буқаларнинг йил давомидаги фасллар ва буқаларнинг ёши даврлари бўйича ўзгаришлари алоҳида-алоҳида баён этилган. Натижалар бушув зотининг маҳаллий шаоритларга мослашганлик хусусияти унинг сперма маҳсулотининг ҳаракатчилик характеристикасида ҳам фойдаланиши ҳақидаги хулосалар тасдиқлайди.

Калим сўзлар: наслдор-спермодонор буқа, сперма, спермотозоид, спермограмма, фертиллилик, баҳолаш, ҳаракатчанлик, ҳаракатсизлик, тўғри чизиқли ҳаракат, тебранма ҳаракат, ҳаракат тезлиги.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования подвижности сперматозоидов быков-доноров спермы, выращенных в Узбекистане, с помощью специального высокотехнологичного оборудования «AndroVision», с современной системой CASA, производства известной немецкой компании «MINITUB». В данной статье описан анализ спермограмм, полученных с помощью данного технологического устройства, а также отдельно описаны изменения подвижности спермопродукции племенных быков по сезонам года и по возрастным периодам.

Данные о результатах исследований подтверждают выводы о том, что высокая адаптивные свойства животных бушувской породы к местным условиям отражается и на характеристиках подвижности их спермопродукции.

Ключевые слова: бык-спермодонор, сперма, спермотозоид, спермограмма, фертильность, оценка, подвижность, неподвижность, прямолинейное движение, колебательное движение, скорость движения.

Abstract. In this state, the results of the investigation of the movement of spermatozoa by bull-donor sperm, grown in Uzbekistan, with the help of special high-tech equipment "AndroVision", with the modern CASA system, produced by the famous German company "MINITUB". In this state, the analysis of spermograms, obtained with the help of this

technological device, is described in detail, as well as the detailed description of the changes in sperm production of breeding breeds in the season and in the period of puberty.

The results of the research are confirmed by the fact that vysokaya adaptivnye svoystvajivotnyx bushuevskoy porody k mestnym usloviyam otrajaetsya i na kharakistikax podvijnosti ix spermatoproduktsii.

Keywords: *sperm donor bull, semen, spermatozoon, spermogram, fertility, evaluation, motility, immobility, rectilinear motion, oscillatory motion, speed of motion.*

КИРИШ

Маълумки, тухум хужайрани уруғлантириш учун сперматозоидлар маълум тезликда ва йўналишда ҳаракатланиши керак. Наслдор буқалар бепуштлиқ муаммосининг кўп тарқалган сабабларидан бири астенозооспермия, яъни сперматозоидлар ҳаракатчанлигининг камайиши ҳисобланади. Сперматозоидлар ҳаракатчанлигини уч турга бўлишади:

- фаол (актив) – тезланувчан ҳаракатчан сперматозоидлар бўлиб, улар катта тезликда ва тўғри чизиқ ёки катта радиусдаги айлана бўйлаб ҳаракатланади;
- шартли фаол – секинлашувчи ҳаракатчан сперматозоидлар бўлиб, улар ўз жойида ҳаракатланади;
- фаол бўлмаган (нуқсонли, касал) – улар ҳаракатланмайди.

Бузоқ олиш учун буқа спермасида биринчи гуруҳга кирувчи (фаол) сперматозоидлар миқдори 40 % дан кам бўлмаслиги керак. Фақат шартли фаол ва фаол бўлмаган сперматозоидларнинг уруғ суюқлигида мавжуд бўлиши бу ҳали бепуштлиқ бор дегани эмас. Аммо бу омил бузоқ олиш эҳтимолини кескин пасайтиради.

Астенозооспермияга, баъзида илк боқишда аҳамиятсиз бўлиб кўринган омиллар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Мисол учун, ҳаддан ташқари мунтазам иссиқ муҳит шароитида сақлаш, кам ҳаракат ҳам сперматозоидлар ҳаракатчанлигини пасайтириб юбориши мумкин. Сперма сифати ва миқдорига озуқа рациона тўйимлилиги ва таркиби таъсир қилиши мумкин.

Спермани қадоклаш жараёнида ундаги спермийлар сони инобатга олинсада, сперма таркибидаги сперма хужайранинг ҳаракат турлари бўйича фарқланиши ҳам алоҳида тадқиқ этилди. Бу ёндошув замонавий технологияларни жорий этилишига боғлиқ бўлиб, спермийлар ҳаракатини батафсил тадқиқ этиш имконини беради, чунки, сперматозоидларнинг ҳаракатчанлиги- эркак ҳайвонларнинг фертиллигини ифода этувчи асосий кўрсаткичлардан биридир [1].

Сперматозоидларнинг ҳаракатчанлигига боғлиқ ҳолда наслдор буқалардан фойдаланиш даражаси белгиланади. Сперматозоидларнинг ҳаракатчанлиги 70 % дан кам бўлган эякулятлар яроқсизга чиқарилади. Сперматозоидларнинг тезланувчан ҳаракати уларнинг тухум хужайрага етиб боришини таъминлайди. Асосан эякулятдаги сперматозоидларнинг тўғри чизиқли илгариланма ҳаракати бўлмаган ёки паст бўлган ҳолатлар бепуштлиқга сабаб бўлади [2, 3,4].

Тажрибалар учун Наслчилик илмий-ишлаб чиқариш марказида парваришланётган ҳар бирида 6 бошдан 5 та гуруҳга: бушуев, голштин, англер, швиц ва симментал зотли, тирик вазни 900-1100 кг бўлган буқалар танлаб олиниб, йил фасллари ва 3-6 ёш даврлари бўйича бир хил ҳаво ҳарорати бўлган кунларда тадқиқот ўтказилди. Буқаларни сақлаш, озиклантириш, уруғ олиш ва бошқа шарт-шароитлари бир хиллиги таъминланди.

Сперма ҳаракатчанлиги аниқлашда эса ўрганиш усулининг ҳам аҳамияти катта бўлиб, бунда жузъий камчиликлардан имкон қадар холи бўлиш учун копмьютер технологиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Шу мақсадда тажрибаларимизда Германиянинг машҳур “MINITUB” компаниясида ишлаб чиқарилган, замонавий CASA тизими ўрнатилган махсус “AndroVision” юқори технологик қурилмасидан фойдаланиб таҳлил ўтказилди.

Таҳлиллар давомида PR–тезланувчан ҳаракат, NP–секинлашувчи ҳаракат, IM–ҳаракатсиз, VAP–бошчанинг ўртача йўналишдаги ўртача тезлиги, VSL–бошчанинг тўғри чизикли ҳаракати тезлиги, VSL–аниқ йўналишда ҳаракатланаётган сперматозоидларнинг ҳақиқий тезлиги, ALH–бошчанинг ўртача оғиши, BCF–тебранма ҳаракатнинг ўртача частотаси, STR–спермотозоиднинг тўғри чизикли ҳаракатланиш даражаси, LIN–ҳаракат чизиғининг тўлқинсимонлик даражаси.

1-жадвалдан кўриниб туриптики, Ўзбекистон шароитида парваришланган наслдор буқалар ичида бушуев зотли буқаларнинг спермограмма натижалари улар спермасининг йил давомидаги умумий ва фасллари бўйича ўзгарувчанлик жиҳатидан устунлиги кўрсатади. Бу белги ҳам, бошқа хўжалик-фойдали белгилар қатори уларнинг маҳаллий шарт-шароитларга хорижий буқаларга нисбатан кўпроқ мослашганлигини кўрсатади (1-жадвал).

Наслдор буқалар спермаси ҳаракатини йилнинг энг иссиқ пайти – ёз фасли кўрсаткичлари бўйича таҳлил этадиган бўлсак, бушуев зотли буқалар спермасининг тезланувчан ва секинлашаётган ҳаракатланаётган, ҳамда ҳаракатсиз сперматозоидлари улуши мос равишда 73,2; 19,5 ва 7,3 фоизларни ташкил этиб, голштин зотли буқаларда бу кўрсаткич уларга нисбатан мос равишда 1,0; 4,9 фоизга камроқ ва 5,9 фоизга кўп, англер буқаларида мос равишда 10,9 фоизга кўп, 12,8 фоизга кам ва 1,9 фоизга кўп, швиц зотли бу қаларда мос равишда 2,9 фоизга кам, 0,4 фоизга кўп ва 2,5 фоизга кам, симменталь буқаларда эса мос равишда 9,1 фоизга кўп, 14,2 фоизга кам ва 5,1 фоизга кўп миқдорларни ташкил этди. Жадвал маълумотларида кўриниб туриптики, ҳаракатсиз сперматозоидлар сони бўйича бушуев зотли буқалар бошқа зотларга нисбатан 1,9-5,9 фоизгача устунликка эга бўлган, гарчи, тезланувчан ҳаракатланаётган сперматозоидлар улуши бўйича баъзи ҳолларда бошқа зотларга устун бўлмас ҳам, аммо, бу уларнинг эритилгандан сўнг 1 ва 5 соат муддатдан кейин яшовчанлиги бўйича устунликка эга бўлган. Чунки, кўпчилик ҳолларда тез ҳаракатланиш билан яшовчанлик ўртасида тескари боғлиқлик мавжуд бўлиб, сперматозоидлар қанчалик тез ҳаракатланса шунчалик тезроқ энергия йўқотиши ва уларда ҳаёт фаолияти чиқиндилари ошиб бориши оқибатида нобуд бўлиб бориши қонуниятли ҳолдир.

Наслдор буқаларнинг 3-6 ёш давраларидаги ўртача ҳаракатчанлик кўрсаткичларини таҳлил этилганда бушуев зотли буқалар спермасининг тезланувчан ва секинлашаётган ҳаракати, ҳамда ҳаракатсиз сперматозоидларининг ўртача йиллик улуши мос равишда 81,2; 6,8 ва 7,2 фоизларни ташкил этиб, голштин зотли буқаларда бу кўрсаткич 67,9; 15,1 ва 8,2 фоизни, англер буқаларида 77,3; 12,4 ва 8,4 фоизларни, швиц зотли буқаларда 71,9; 11,7 ва 7,3 фоизни, симменталь буқаларда эса 71,0; 12,9 ва 7,9 фоизни ташкил этган. Демак, бушуев зотли буқалар тезланувчан ҳаракатланаётган сперматозоидлар улуши бўйича бошқа зотларга нисбатан мос равишда 13,3; 4,0; 9,3 ва 10,2 фоизга кўп, аммо, секинлашаётган сперматозоидлар улуши бўйича эса мос равишда 8,3; 5,5; 4,8 ва 6,0 фоиз кўпроқ ва ҳаракатсиз сперматозоидларнинг ўртача улуши бўйича мос равишда 1,0; 1,2; 0,1 ва 0,8 фоизга кўпроқ устунликка эга эканлиги намоён бўлди.

1-жадвал
 Таддиқ этилган буқалар сперма маҳсулдорлигининг йил фасллари бўйича ўртача спермограмма кўрсаткичлари
 (X ±Sx)

Зоти	Йил фасллари	PR, %	NP, %	IM, %	VAP, mkm/c	VSL, mkm/c	VCL, mkm/c	ALH, mkm	BCF, Hz	STR, %	LIN, %
Бушув		88,3±2,6	7,2±0,9	4,5±0,3	89,5±1,9	77,0±1,5	127,5±3,7	5,3±0,9	28,5±1,1	80,0±3,2	62,5±0,9
Голштин		71,3±1,8	15,6±1,2	13,1±0,2	69,5±1,8	59,7±3,5	100,4±3,5	3,9±0,7	20,5±0,8	72,5±1,5	60,3±1,1
Англэр	Баҳор	77,5±1,9	17,5±1,1	5,0±0,1	78,5±2,4	66,5±2,3	110,5±2,9	4,5±0,8	22,0±0,8	70,5±1,9	61,5±1,7
Швиц		86,2±2,2	6,8±1,1	7,0±0,1	88,2±2,7	72,4±1,8	125,5±4,7	5,2±0,9	28,1±1,1	80,0±2,1	61,8±0,5
Симменталь		82,3±2,1	5,3±0,6	12,4±0,2	80,3±1,5	65,3±1,9	111,3±2,7	4,5±0,3	26,3±1,3	75,3±2,7	58,7±0,9
Бушув		73,2±1,9	19,5±1,6	7,3±0,2	81,8±1,6	73,5±1,5	120,0±2,5	5,1±0,3	29,2±0,9	78,0±1,5	62,8±0,9
Голштин		72,2±1,9	14,6±1,1	13,2±0,2	73,5±2,5	64,7±3,7	107,8±2,6	4,5±0,1	21,3±1,2	74,2±2,4	61,0±2,5
Англэр	Ёз	84,1±1,9	6,7±0,9	9,2±0,3	74,2±1,6	60,4±3,4	105,0±1,9	4,4±0,8	22,0±0,9	74,5±3,4	57,5±1,7
Швиц		70,3±1,9	19,9±1,8	9,8±0,1	74,3±2,7	59,5±2,5	104,0±3,5	4,2±0,3	22,6±1,1	68,5±0,8	58,1±1,9
Симменталь		82,3±2,3	5,3±0,9	12,4±0,2	81,2±1,9	69,0±1,9	109,4±2,4	4,7±0,2	26,8±0,7	76,0±1,9	63,5±2,5
Бушув		77,5±1,9	18,0±0,8	4,5±0,1	77,3±1,6	60,4±1,9	104,5±1,5	4,4±0,2	21,1±0,9	73,0±0,8	58,1±2,7
Голштин		74,2±1,9	16,8±1,5	9,0±0,1	88,5±1,7	70,3±2,5	117,0±2,3	4,6±0,2	26,4±1,5	74,0±1,1	60,1±0,8
Англэр	Куз	87,2±2,3	6,9±0,6	5,9±0,2	72,2±1,7	62,0±2,8	109,5±2,9	4,3±0,2	20,5±0,9	73,1±3,6	57,2±2,5
Швиц		85,2±1,4	6,4±0,9	8,4±0,1	86,6±1,9	75,6±1,9	119,7±1,8	5,0±0,2	27,5±0,8	81,0±2,8	63,8±1,9
Симменталь		88,2±2,6	7,8±1,1	4,0±0,2	88,3±2,4	75,0±3,6	123,0±3,8	5,2±0,1	28,0±1,6	80,0±1,9	62,5±1,5
Бушув		87,5±3,6	7,6±0,9	4,9±0,2	88,0±2,8	70,0±1,8	116,0±3,8	4,8±0,2	26,5±0,8	75,0±0,9	60,4±1,8
Голштин		74,5±1,8	17,5±1,8	8,0±0,2	73,0±3,8	62,0±3,4	104,0±3,5	3,8±0,2	20,4±0,9	72,3±2,4	58,1±1,7
Англэр	Қиш	76,2±1,9	18,4±1,4	5,4±0,1	77,5±1,6	65,0±3,1	107,0±1,3	3,9±0,2	20,6±1,1	72,0±2,6	60,3±2,7
Швиц		76,5±2,1	17,0±1,1	6,5±0,1	77,5±3,5	64,5±1,9	108,4±4,9	4,1±0,1	21,0±1,7	73,2±2,7	60,1±0,9
Симменталь		85,1±2,5	7,2±0,9	7,7±0,1	85,0±1,9	67,6±2,5	115,0±2,5	4,4±0,2	26,1±2,1	76,5±1,5	58,8±0,9

Изоҳ: PR – тезланувчан ҳаракат, NP–секундашувчи ҳаракат, IM – ҳаракатсиз, VAP–бошчанг ўртача тезлиги, VSL–бошчанг ўртача тезлиги, VCL–бошчанг ўртача тезлиги, ALH –бошчанг ўртача оғши, BCF – тебранма ҳаракатининг ўртача частотаси, STR – спермотозондининг тўғри чиқиқли ҳаракатининг даражаси, LIN – ҳаракат чиқиқлининг тўққисимлиқ даражаси.

Тадқиқ этилган буқалар сперма махсуддорлигининг ёш даврлари бўйича ўртача спермограмма кўрсаткичлари
 (X ± Sx) 1-жадвал

Zoti	Yosh davri, yil	PR, %	NP, %	IM, %	VAP, mkm/c	VSL, mkm/c	VCL, mkm/c	ALN, mkm	BCF, Hz	STR, %	LN, %
Bushuyev		84,1±1,9	6,7±0,9	9,2±0,3	74,2±1,6	60,4±3,4	105,0±1,9	4,4±0,8	22,0±0,9	76,0±1,9	63,5±2,5
		73,2±1,9	19,5±1,6	7,3±0,2	81,8±1,6	73,5±1,5	120,0±2,5	5,1±0,3	29,2±0,9	78,0±1,5	62,8±0,9
		82,3±2,3	8,3±0,9	9,4±0,2	81,2±1,9	69,0±1,9	109,4±2,4	4,7±0,2	26,8±0,7	74,5±3,4	57,5±1,7
Shvits		72,2±1,9	14,6±1,1	13,2±0,2	73,5±2,5	64,7±3,7	107,8±2,6	4,5±0,1	21,3±1,2	74,2±2,4	61,0±2,5
		70,3±1,9	19,9±1,8	9,8±0,1	74,3±2,7	59,5±2,5	104,0±3,5	4,2±0,3	22,6±1,1	68,5±0,8	58,1±1,9
		88,3±2,6	7,2±0,9	4,5±0,3	89,5±1,9	77,0±1,5	127,5±3,7	5,3±0,9	27,5±0,8	81,0±2,8	63,8±1,9
Golshin		71,3±1,8	15,6±1,2	13,1±0,2	69,5±1,8	59,7±3,5	100,4±3,5	3,9±0,7	21,1±0,9	73,0±0,8	58,1±2,7
		86,2±2,2	6,8±1,1	7,0±0,1	78,5±2,4	66,5±2,3	110,5±2,9	4,5±0,8	20,5±0,9	73,1±3,6	57,2±2,5
		77,5±1,9	17,5±1,1	5,0±0,1	88,2±2,7	72,4±1,8	125,5±4,7	5,2±0,9	26,4±1,5	74,0±1,1	60,1±0,8
Shvits		82,3±2,1	5,3±0,6	12,4±0,2	80,3±1,5	65,3±1,9	111,3±2,7	4,5±0,3	28,0±1,6	80,0±1,9	62,5±1,5
		76,5±2,1	7,0±1,1	6,5±0,1	77,5±3,5	64,5±1,9	108,4±4,9	4,1±0,1	28,5±1,1	80,0±3,2	62,5±0,9
		65,1±2,7	7,2±0,9	7,7±0,1	85,0±1,9	67,6±2,5	115,0±2,5	4,4±0,2	20,5±0,8	72,5±1,5	60,3±1,1
Angler	5	72,5±1,3	17,5±1,8	8,0±0,2	88,0±2,8	70,0±1,8	116,0±3,8	4,8±0,2	22,0±0,8	70,5±1,9	61,5±1,7
		68,5±2,4	7,6±0,9	4,9±0,2	73,0±3,8	62,0±3,4	104,0±3,5	3,8±0,2	28,1±1,1	80,0±2,1	61,8±0,5
		66,2±1,6	18,4±1,4	5,4±0,1	77,5±1,6	65,0±3,1	107,0±1,3	3,9±0,2	26,3±1,3	75,3±2,7	58,7±0,9
Bushuyev		76,0±2,6	6,4±0,9	8,4±0,1	86,6±1,9	75,6±1,9	119,7±1,8	5,0±0,2	21,0±1,7	73,2±2,7	60,1±0,9
		62,1±2,3	18,0±0,8	4,5±0,1	77,3±1,6	60,4±1,9	104,5±1,5	4,4±0,2	26,1±2,1	76,5±1,5	58,8±0,9
		68,0±2,7	16,8±1,5	9,0±0,1	72,2±1,7	62,0±2,8	109,5±2,9	4,3±0,2	26,5±0,8	75,0±0,9	60,4±1,8
Shvits	6	69,5±1,7	6,9±0,6	5,9±0,2	88,5±1,7	70,3±2,5	117,0±2,3	4,6±0,2	20,4±0,9	72,3±2,4	58,1±1,7
		65,2±1,9	7,8±1,1	4,0±0,2	88,3±2,4	75,0±3,6	123,0±3,8	5,2±0,1	20,6±1,1	72,0±2,6	60,3±2,7

Изҳок: PR – тезлашувчан ҳаракат, NP–секундашувчи ҳаракат, IM – ҳаракатсиз, VAP–бошчаннинг ўртача йўналишдаги ўртача тезлиги, VSL–бошчаннинг тўғри чизилган ҳаракати тезлиги, VCL–чиққин ҳаракатининг тезлиги, ALN –бошчаннинг ўртача оғзи, BCF – тебранма ҳаракатининг ўртача частотаси, STR – стермотозоннинг тўғри чизилган ҳаракатининг оғзи, LN – ҳаракат чизилганнинг тўғривисимонлик даражаси.

Яна бир энг муҳим кўрсаткичлардан бири сперматозоидларнинг тўғри чизикли илгариланма ҳаракати 3 ёш даврида энг кўп голштин зотида 78%, 4 ва 5 яшарлик даврида бушуев зотли буқаларда 81 ва 80%, 6 ёшлик даврида эса симментал зотли буқаларда 76% ни ташкил этди. Барча индекслар жамланмаси бўйича устунлик бушуев зотли буқаларда кузатилди ва бу уларнинг маҳаллий шароитларга мослиги, турли омилларга чидамлик даражаси жиҳатидан зебусимон молларнинг қимматли ирсий белгиларини сақлаб қолганлигини билдиради.

3-жадвал

Тажрибадаги наслдор буқалар сперма маҳсулотининг яшовчанлик даражаси, %

Кўрсаткичлар	Зотлар	Ёш давлари			
		III - IV	IV- V	V- VI	VI- VII
Сперманинг эритилгандан 1 соатдан кейинги яшовчанлиги, %	Бушуев	47,4	43,8	42,5	41,4
	Голштин	43,8	44,6	34,5	33,8
	Англер	44,3	46,2	41,0	39,3
	Швиц	45,2	44,9	41,3	43,2
	Симменталь	43,8	44,6	34,5	40,8
Сперманинг эритилгандан 5 соатдан кейинги яшовчанлиги, %	Бушуев	18,4	18,9	12,3	8,4
	Голштин	8,3	9,5	8,3	7,6
	Англер	11,4	13,3	8,4	7,9
	Швиц	12,7	12,0	9,7	8,1
	Симменталь	8,3	9,5	8,3	7,7

**Энги эритилган спермадозаларнинг барча намуналари яшовчанлиги 70% дан кам бўлмаган намуналар танлаб олинган.*

Тадқиқотларимиз натижасида олинган яна бир қизик маълумот, яъни, наслдор буқаларнинг ёш давлари бўйича таҳлиллар шуни кўрсатдики, натижалар аниқроқ бўлиши учун уларнинг яшовчанлиги чуқур музлатилгандан кейин лаборатория шароитида эритиб текширилганда янги эритилган пайтда 70% идан кам бўлмаган қисми яшовчан бўлган спермаларни эритилганидан 1 соатдан сўнг текшириш натижалар бўйича голштин, англер, швиц ва симменталь зотли буқалардан мос равишда 5,8; 1,3; 0,2 ва 3,6 фоиз микдорларда, эритилгандан сўнг 5 соат ўтгандан кейинги олинган натижалар бўйича эса 7,6; 5,3; 4,8 ва 7,6 фоиз микдорларда устунликни кўрсатди (3-жадвал).

ХУЛОСА

Тадқиқотларимиз давомида кузатилган ҳолатлар асосан об-ҳаво ўзгаришининг таъсири сифатида қаралиб, содир бўлган ҳолатларнинг батафсил сабабаларини буқаларнинг физиологик ҳолатини чуқур ўрганиш ва улар организмнинг барча тизимларининг, биринчи навбатда кўпайиш органлари ва нейрогумораль тизимларини фаоллигини тадқиқ этиш орқали аниқлаш мумкин. Аммо, шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бушуев зотли буқаларнинг сперма ҳаракатчанлик кўрсаткичлари ёшнинг иссиқ даври ва ёш ортиб бориши давомидаги ўзгаришлари бўйича хориждан келтирилган буқаларга нисбатан сезиларли даражада устунликка эга.

Бундан ташқари, баъзи ҳолларда уларнинг спермасидаги тез ҳаракатланувчан сперматозоидлар улуши бошқа зотли буқаларга нисбатан камроқ ва секинлашаётган сперматозоидлар улуши кўпроқ бўлишига қарамасдан, ҳаракатсиз сперматозоидлар улуши камроқ ва тирик сперматозоидларининг яшовчанлиги сезиларли даражада юқорилиги

эканлигидан бу зотга мансуб буқалардан уруғ ишлаб чиқариш хорижий зотларга нисбатан самарали эканлиги кўриш мумкин.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Комлык, И. П. Биотехника размножения. Рабочая тетрадь с методическими указаниями для лабораторно-практических занятий по курсу «Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных» / И. П. Комлык, В. Ю. Сиротинина. – Петрозаводск:ПГУ, 2002 – 43 с.
2. Борунова С.М., Иолчиев Б.С.,Тадмаев О.Э.,Тумилович Я.И., Иолчиев Р.Б., Рибченко А.С. Астенозооспермия у быков-производителей. Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 2017, 11: 57-64.
3. Wang X., Yang C., Guo F., Zhang Y., Ju Z., Jiang Q., Zhao X., Liu Y., Zhao H., Wang J., Sun Y., Wang C., Zhu H., Huang J. Integrated analysis of mRNAs and long noncoding RNAs in the semen from Holstein bulls with high and low sperm motility. Scientific Reports, 2019, 9: Article number 2092 (doi: 10.1038/s41598-018-38462-x).
4. Brody S.A. Мужское бесплодие и окислительный стресс: роль диеты, образа жизни и пищевых добавок. Андрология и генитальная хирургия, 2014, 3: 33-41 (doi: 10.17650/2070-9781-2014-3-33-41).